

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO'ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O'ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE'RIYATIDA BADI'Y IFODA AN'ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING "PARADISE" ("JANNAT") ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING "ASR FARZANDINING DIL IZHORI" ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Уминой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САҲЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Malika G'ofur qizi Islamova
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy Universiteti
Toshkent, O'zbekiston
malika.daniyeva@gmail.com

TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO'NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIVAVIY BOSHQARUVI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13919133>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada teleprodyuserning teleloyiha tayyorlash jarayonidagi o'rni va uning telekanal rivojlanishida qo'shgan hissasini kuzatishdan iborat. Belgilangan maqsadga muvofiq televizion ishlab chiqarish jarayonida teleprodyuserning ishtiroki va uning oldiga qo'yilgan professional talablari o'rganilgan. Shu bilan birga hozirgi kundagi zamonaviy kasbning nazariy asoslari hamda amaliyotdagi ko'zga ko'ringan yirik natijalari keng o'rganildi. Taqqiqot ishida ayni damda nazariy ma'lumotlar yetishmasligi, amaliyotda esa bu soha ancha ildamlab ketgani aniqlandi. Shuning uchun quyidagi ma'lumotlarni yozishda amaliy tajribaga ham keng murojaat etilgan.

Kalit so'zlari: televidenie, teleprodyuser, teleloyiha, televideniye rivoji, ijodiy boshqaruv, moliyaviy boshqaruv.

Исламова Малика Гафур кизи
Национальный Университет
Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Узбекистан

РОЛЬ ТЕЛЕПРОДЮСЕРА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ТВОРЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

АННОТАЦИЯ

Целью данной статьи является рассмотреть роль телепродюсера в процессе подготовки телепроекта и его вклад в развитие телеканала. В соответствии с поставленной целью было изучено участие телепродюсера в процессе телепроизводства и его профессиональные требования. В то же время широко изучались теоретические основы современной профессии, а также видимые крупные результаты на практике. Установлено, что в исследовательской работе не хватает теоретической информации, а на практике эта область зашла слишком далеко. Поэтому практический опыт был широко использован при написании следующей информации.

Ключевые слова: телевидение, телепродюсер, телепроект, развитие телевидения, креативный менеджмент, финансовый менеджмент.

Malika Islamova
National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek
Tashkent, Uzbekistan

PRODUCTION ACTIVITY IN TELEVISION AND PROFESSIONAL REQUIREMENTS FOR TELEPRODUCER

ANNOTATION

This article aims to observe the role of the TV producer in the process of preparing a TV project and his contribution to the development of the TV channel. In accordance with the set goal, the participation of the TV producer in the process of television production and his professional requirements were studied. At the same time, the theoretical foundations of the modern profession as well as the visible major results in practice were widely studied. It was found that there is a lack of theoretical information in the research work, and in practice, this field has gone too far. Therefore, practical experience was widely used in writing the following information.

Key words: television, television producer, television project, television development, creative management, financial management.

Prodyuserlik faoliyati — bu san'at, madaniyat va ko'ngilochar sohalarda loyihalarni tashkil qilish, boshqarish va ularni amalga oshirish jarayonidir. Prodyuserlar loyihani yaratish, moliyalashtirish, ijodiy va tijoriy jihatlarini boshqarish kabi vazifalarni bajaradilar. Prodyuser faoliyati keng ko'lamlı bo'lib, musiqa, kino, teatr, televideniye va boshqalar kabi ko'ngilochar sohalarni qamrab oladi. Teleprodyuserlik faoliyati dastlab radio, keyinchalik esa kinoproduserlik faoliyatidan shakllangan. 20-asrning o'rtalaridan boshlab televideniye ommaviy ko'ngilochar vosita sifatida rivojlanishi bilan bu sohada mustaqil prodyuserlik faoliyati paydo bo'la boshladi. Dastlab prodyuserlar loyihalarni boshqarishda faqat moliyaviy va tashkilotchilik jihatlari bilan shug'ullangan bo'lsalar, keyinchalik ular ijodiy jarayonlarga ham chuqur kirib bordilar.

Telerodiyuserlik faoliyatining mohiyati shundan iboratki, u ijodiy g'oyalarni tijoriy jihatdan muvaffaqiyatli loyihalarga aylantiradi. Prodyuserlar loyihaning turli bosqichlarida rol o'ynaydilar: moliyaviy mablag'larni topish, loyiha uchun ijodiy guruhni shakllantirish, marketing va loyihani auditoriyaga yetkazishdir.

Prodyuserlik faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Moliya va budjetni boshqarish: Prodyuserlar loyihaning moliyaviy ta'minoti uchun javobgardirlar. Ular investorlar topish, shartnomalar tuzish va budjetni nazorat qilish bilan shug'ullanadilar.
2. Ijodiy boshqaruv: Prodyuserlar ssenariy, musiqiy kompozitsiyalar yoki boshqa ijodiy jarayonlar uchun mas'uldirlar. Ular loyihaning bosh yo'nalishini belgilab, ijodiy guruhni boshqaradilar.
3. Marketing va reklama: Prodyuserlar loyihani keng auditoriyaga yetkazish uchun reklama strategiyalarini ishlab chiqadilar, brendlash, PR va ommaviy axborot vositalari bilan ishlaydilar.
4. Hujjatlashtirish va qonunchilik: Loyihaning qonuniy jihatlarini nazorat qilish, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish ham prodyuserning vazifalaridan biridir.
5. Kastıng va ijodiy jamoani shakllantirish: Prodyuser aktyorlar, rejissorlar, musiqachilar va boshqa ijodiy ishtirokchilarni tanlashda qatnashadi va ularni bir jamoa sifatida birlashtiradi. Shu sababli, prodyuserlik faoliyati ko'p qirralı bo'lib, ijodiy va tijorat maqsadlarini uyg'unlashtirgan holda katta muvaffaqiyatga erishishni maqsad qiladi.

Teleprodyuser ijodiy boshqaruvchi sifatida televideniye loyihalarini rejalashtirish, ishlab chiqish va amalga oshirish uchun mas'uldir. U televizion dasturlar, seriallar, shoular yoki maxsus loyihalarning ijodiy jihatlarini boshqaradi, loyihaning umumiy kontseptsiyasi va vizyonini shakllantiradi.

Teleprodyuserning ijodiy boshqaruvchi sifatidagi asosiy vazifalari:

1. G'oya va kontseptsiyani rivojlantirish

Teleprodyuserlar loyiha uchun original g'oyalarni ishlab chiqadilar yoki ssenariylar asosida yangi formatlarni yaratadilar. Ular loyiha janri, uslubi va asosiy mavzularini belgilaydi.

2. Ijodiy guruhni shakllantirish va boshqarish

Teleprodyuser loyihaning rejissori, ssenariynavislar, operatorlar va boshqa ijodiy jamoani tanlab, ularni bir jamoa sifatida boshqaradi. Bu jarayonda u ijodiy guruhga yo‘nalish ko‘rsatib, ularga ilhom beradi hamda loyiha kontseptsiyasiga mos kelishini ta‘minlaydi.

3. Kontentning sifatini nazorat qilish

Teleprodyuser ijodiy mahsulotning sifati va kontseptual yaxlitligini nazorat qiladi. U loyiha jarayonini ko‘rib chiqadi, tahririyat va post-prodakshn jarayonida faol ishtirok etadi. Bu jarayonda tomoshabin ehtiyojlarini qondirish hamda loyihaning muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun muhim jihatlar hisobga olinadi.

4. Ssenariy va dastur mazmuni bilan ishlash

Prodyuserlar ssenariylarni tahrir qilishda faol qatnashadilar, qiziqarli va sifatli hikoyalarni shakllantiradilar. Ular loyihaning dramatik tuzilishini, vizual elementlarini va umumiy ohangini aniqlashga yordam beradi.

5. Moliyaviy va ijodiy muvozanatni saqlash

Teleprodyuser moliyaviy cheklovlar doirasida ijodiy g‘oyalarni amalga oshirish uchun strategiyalar ishlab chiqadi. U ijodiy jarayonni budjet bilan muvofiqlashtirishi, ayni vaqtda dastur sifati va jozibadorligini saqlashi kerak.

6. Marketing va tarqatish strategiyalarini ishlab chiqish

Teleprodyuser loyihani keng ommaga taqdim etish usullarini ham o‘ylab topadi. Ular televideniye loyihalarini reklama qilish, auditoriya bilan aloqa o‘rnatish va loyihani muvaffaqiyatli tarqatish uchun marketing strategiyalarini ishlab chiqishda ishtirok etadilar.

Teleprodyuser ijodiy boshqaruvchi sifatida loyihaning har bir bosqichida qatnashadi va uni ijodiy va tijoriy jihatdan muvaffaqiyatli qilish uchun mas‘uldir. Uning maqsadi — sifatli, tomoshabinga yoqadigan va televizion standartlarga mos keladigan kontent yaratishdir.

Teleprodyuserning ijodiy guruh shakllantirish va boshqarish funksiyasi uning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayon ijodiy loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun tayanch bo‘lib xizmat qiladi. Teleprodyuser ijodiy guruhni shakllantirishda to‘g‘ri odamlarni topish, ularning o‘zaro hamkorligini tashkil etish va boshqarishda faol rol o‘ynaydi.

Teleprodyuserning ijodiy guruh shakllantirishdagi funksiyalari:

1. Kerakli mutaxassislarni tanlash

Teleprodyuser loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ijodiy va texnik jamoani shakllantirishi kerak. Bu jamoa quyidagi asosiy rollarni o‘z ichiga oladi:

- Rejissor: Loyiha vizyonini sahnalashtirish va texnik ijodiy jarayonlarni boshqaradi.
- Ssenariynavis: Televideniye dasturining asosiy hikoyasi va ssenariysini yaratadi.
- Operator va texnik jamoa: Vizual jihatlarini suratga olish va texnik jihatlarini boshqaradi.
- Aktyorlar va ovoz san‘atkorlari: Rollarni ijro etadigan ishtirokchilar.

Teleprodyuser ushbu mutaxassislarning malaka va ijodiy qobiliyatlarini hisobga olib, loyiha uchun mos jamoani tanlaydi.

2. Loyihaga yo‘nalish berish

Ijodiy guruh tuzilganidan so‘ng, teleprodyuser ularga loyiha maqsadlarini, kontseptsiyasini va umumiy yo‘nalishini aniq tushuntiradi. U guruhning har bir a‘zosi o‘z rolini to‘g‘ri tushunishini va umumiy g‘oyaga mos ravishda ishlashini ta‘minlaydi.

3. O‘zaro hamkorlikni tashkil etish

Teleprodyuser jamoa a‘zolarining o‘zaro hamkorligini yo‘lga qo‘yadi va ularga samarali ishlash uchun qulay sharoit yaratadi. U kommunikatsiya va jamoaning muvofiqligini ta‘minlaydi, o‘z vaqtida maslahatlar beradi va guruhning muammolarini hal qiladi. Shuningdek, ijodiy jarayondagi ziddiyatlar va kelishmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi.

4. Motivatsiya va ijodiy muhitni yaratish

Ijodiy jarayon muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun teleprodyuser guruh a‘zolarini ilhomlantirib turadi. U ijodiy jamoaning ishiga qulay muhit yaratib, ularning imkoniyatlarini ochib berishga harakat qiladi. Bu esa motivatsiyani oshirib, jamoani yuqori sifatli mahsulot yaratishga undaydi.

Teleprodyuserning ijodiy guruhni boshqarishdagi funksiyalari:

1. Ish jarayonini nazorat qilish

Teleprodyuser ijodiy jarayonning har bir bosqichini nazorat qiladi. U barcha ishlarning loyiha rejasi va budjetga muvofiq amalga oshirilishini ta'minlaydi. Shuningdek, prodyuser dastur tayyor bo'lish muddatlarini ham kuzatib boradi va ishlab chiqarish jadvaliga rioya qilinishini boshqaradi.

2. Ijodiy va texnik qarorlarni qabul qilish

Ijodiy guruhdagi har bir mutaxassis o'z yo'nalishi bo'yicha qarorlar qabul qilsa ham, teleprodyuser ularning umumiy kontseptsiya va strategiyaga mos kelishini ta'minlaydi. Masalan, ssenariy yoki suratga olish rejasi bo'yicha qarorlar qabul qilishda teleprodyuser oxirgi so'zga ega bo'ladi va ijodiy rahbar sifatida bu jarayonlarni boshqaradi.

3. Muammolarni hal qilish

Ijodiy jarayonda turli xil muammolar paydo bo'lishi mumkin. Teleprodyuser ushbu muammolarni o'z vaqtida hal qilib, jarayonning uzluksiz davom etishini ta'minlaydi. U jamoa a'zolari o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etadi yoki texnik muammolarni tezda hal qiladi.

4. Jamoaning ishini baholash va fikr-mulohaza berish

Teleprodyuser ijodiy guruhning ishini muntazam ravishda baholaydi va fikr-mulohaza bildiradi. U kerakli o'zgarishlarni tavsiya etadi, jamoa a'zolariga qo'shimcha yo'nalish ko'rsatadi va ularga rivojlanish uchun imkon beradi.

Xulosa. Teleprodyuserning ijodiy guruhni shakllantirish va boshqarish funksiyasi uning asosiy rolidir, chunki bu jarayonlar loyihaning muvaffaqiyatini belgilaydi. To'g'ri tanlangan va yaxshi boshqarilgan ijodiy jamoa yuqori sifatli televidion mahsulot yaratishga yordam beradi. Hozirgi kunda yurtimizdagi nodavlat telekanallarda yuqoridagi tizim asosida ko'plab teleloyiholar tayyorlanmoqda. Jumladan "Sevimli TV", "Mening yurtim TV", "RenessansTV" hamda "Zo'rTV" telekanallaridagi ko'ngilochar shoular va intellektual dolzarb mazularni yorituvchi loyihalarni misol qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Гончаревская Н. В. Компетенции продюсера в деятельности журналиста. Выпускная квалификационная работа по специальности «Журналистика» (научно-исследовательская работа). Санкт-Петербургский государственный университет. Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций. Факультет журналистики. Санкт-Петербург, 2016.
2. Вартанова Е. Л. Цифровое телевидение и трансформация медиасистем. О необходимости междисциплинарных подходов к изучению современного ТВ // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2011. № 4. С. 6-26.
3. Как это делается: продюсирование в креативных индустриях. Статьи, лекции, интервью, мастер-классы. Качкаева А., Новикова А., Юркина Р. (ред.). М.: Издательские решения, 2016.
4. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2009.
5. Зверева Н. В. Школа регионального тележурналиста : учеб. пособие для студентов вузов. Москва: Аспект Пресс, 2004.
6. Как это делается: продюсирование в креативных индустриях. Статьи, лекции, интервью, мастер-классы. Качкаева А., Новикова А., Юркина Р. (ред.). М.: Издательские решения, 2016.
7. Келлисон К. Продюсирование на телевидении: практический подход / Пер. с англ. Б. С. Станкевича; науч. ред. В. Е. Максимков. Минск: Гревцов Паблицер, 2008.
8. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2009.
9. Кемарская И. Н. Телевизионный формат как порождающая модель программы // МедиаАльманах. 2019. № 4. С. 22–29.
10. Кемарская И. Н. Формат как способ позиционирования программы // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2010. М. № 6. С. 66-69.

(рассматривается продюсерская библия – важный творческо-производственный документ на ТВ)

11. Круглова Л. А., Щепилова Г. Г. Телеканалы и социальные сети: специфика взаимодействия // Вестник Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. М. 2018. № 3. С. 3–16.
12. Ксинопуло М. П. Телевизионное продюсирование и тенденции его развития в современных условиях: Автореф. дисс. на соиск. степ. канд. экон. наук. М., 2006.
13. Кузнецов Г. В. Так работают журналисты ТВ. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2004.
14. Кузнецов Г. В., Цвик В. Л., Юровский А. Я. Телевизионная журналистика. М.: Высшая школа, 2005.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000